

El contexto de la educación en México, análisis histórico y tendencias actuales

Carlos Calderón Saldaña

Universidad Vizcaya de las Américas/ Club de Investigación de Docentes y Alumnos de Universidad Vizcaya de las Américas campus Hermosillo/ Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La educación es el motor de desarrollo de la sociedad, aportando crecimiento y calidad de vida en los seres humanos; para la UNESCO la educación es la herramienta que contribuye a superar las desigualdades y garantizar el desarrollo; en nuestro país, el servicio educativo de conformidad a lo establecido en el artículo 3° constitucional lo ejerce el estado como organismo rector, las trece reformas analizadas, desde la laicidad de 1857, hasta la inclusión de la perspectiva de género y el cuidado ambiental en diciembre de 2024, reflejan un Estado que intenta abarcar todas las dimensiones del ser humano, pero que tropieza constantemente con la implementación presupuestaria y la estabilidad de sus instituciones; La evolución aquí descrita, refleja significativos avances y también retrocesos, si bien el Estado ha ampliado el espectro de la cobertura y obligatoriedad desde el preescolar hasta la universidad, la estructura para sostener este mandato se ha vuelto cada vez más dependiente de la voluntad política inmediata y menos de organismos autónomos de evaluación, la transición de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a una Comisión Nacional, y posteriormente a la reincorporación de estas tareas al mismo organismo público encargado de impartir educación, evidencia que el control sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje es una prioridad que el poder político no está dispuesto a delegar, por todo ello, mientras la educación en México continúe sujeta a los ajustes de inicio de cada administración federal, el derecho humano fundamental declarado por la UNESCO seguirá condicionado a la voluntad de quien ejerza la política interna.

Abstract

Education acts as the driving force of societal development, fostering growth and quality of life for human beings. According to UNESCO, education constitutes the essential tool for overcoming inequalities and guaranteeing development. In Mexico, pursuant to Article 3 of the Constitution, the State exercises the educational service as the governing authority. The thirteen reforms analyzed from the secularism establish in 1857 to the inclusion of gender perspective and environmental stewardship in December 2024, reflects a State attempting to encompass all dimensions of the human experience yet constantly struggling with budgetary implementation and institutional stability. The evolution described reflects significant progress as well as setbacks. While the State has broadened the scope of coverage and compulsory education from preschool through higher education, the infrastructure required to sustain this mandate has become increasingly dependent on immediate political will rather than on autonomous evaluation bodies. The transition from the National Institute for the Evaluation of Education to a National Commission, and the subsequent reintegration of these functions into the very public entity responsible for delivering education, demonstrates that control over teaching-learning processes remains a priority that the political power is unwilling to delegate. Consequently, as long as education in Mexico remains subject to adjustments at the onset of each federal administration, the fundamental human right declared by UNESCO will remain contingent upon the will of those exercising domestic policy.

Palabras Clave: Educación, Aprendizaje, Obligatoriedad, Gratuidad, Calidad, Desarrollo

Keywords: Education, Learning, Compulsory Education, Free Education, Quality, Development

1. INTRODUCCIÓN

“La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible” UNESCO. (s. f.).

En este documento y tomando como punto partida la declaración de la UNESCO sobre educación, lo que es, representa y su impacto en la sociedad, trataremos de analizar la evolución, crecimiento, y desarrollo que ha presentado la educación en México.

Con una visión y análisis amplio, al final de este trabajo, esperamos poder tener una herramienta que presente de manera general, el rumbo que desde su inicio y hasta esta fecha ha tenido la educación mexicana, y así, poder determinar si las estrategias y acciones que las autoridades educativas mexicanas han implementado a lo largo de sus más de 200 años de vida independiente y soberana son y han sido congruentes con las tendencias internacionales y, además, tratar de determinar, si con las políticas educativas actuales, se cumplirán los resultados esperados tanto a nivel nacional como internacional.

En la primera parte de este documento, presentaremos de la manera más breve y concisa posible, los antecedentes, y evolución que ha tenido la educación en México durante sus primeros cien años, así como los diversos instrumentos normativos que fueron regulando el servicio educativo hasta llegar a lo que hoy, 205 años después, se encuentra plasmado en el artículo 3° constitucional que legisla la materia educativa.

2. MARCO HISTORICO Y JURÍDICO, (1821 – 1917)

El 24 de agosto de 1821, Juan de O' Donojú (último Virrey de la Nueva España) y Agustín de Iturbide, firmaron los tratados de Córdoba, con los que se reconoció la independencia de México; con ello terminaron casi 300 años de dominación española y comenzó el “México Independiente”. En materia educativa, en 1822 y a inicios de gobierno de Iturbide, se fundó la asociación filantrópica denominada “Compañía Lancasteriana” la que sirvió como base para la educación y alfabetización de México, inicialmente, se establecieron dos escuelas en la Ciudad de México, posteriormente, se abrieron más centros educativos en las principales ciudades del país, la enseñanza fue impartida por maestros particulares y en escuelas ubicadas en algunos conventos.

Desde la perspectiva legal, en febrero de 1823, el primer congreso constituyente aprobó el “Reglamento Político del Gobierno del Imperio Mexicano, que, en su artículo 99 estableció a la “instrucción y moral pública”, como un primer acercamiento para regular el tema educativo nacional, al establecer lo siguiente:

“El Gobierno con el celo que demandan los primeros intereses de la nación, ... expedirá reglamentos y órdenes oportunas conforme las leyes, para promover establecimientos de instrucción y moral pública (Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano).

La Constitución de 1824, en su artículo 50; estableció el primer antecedente constitucional que reguló el tema educativo en México, al señalar lo siguiente:

Artículo 50. *Son facultades del Congreso:*

I. Promover la ilustración, ... estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales, exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados (Constitución de 1824).

Durante los primeros años del México independiente, el país estuvo inmerso en una serie de conflictos por el control del gobierno y diversas crisis económicas, por ello, el estado no pudo destinar el suficiente presupuesto

para los fines educativos; Valentín Gómez Farías trató de operar una profunda transformación en el campo de la educación, por considerar que al estado le correspondía atender este tema.

Las leyes educativas de Gómez Farías rompían el monopolio ejercido por la Iglesia en la enseñanza, y extendían las posibilidades de estudios y educación para la población en general, por lo que, se buscó el control del estado sobre la educación, sustrayéndose la enseñanza de las manos del clero, fomentando una enseñanza libre y la instrucción elemental para niños y adultos.

La reforma planteada fue tachada de liberal y, como era de esperarse, fue combatida por el clero y los conservadores, quienes, apoyados por Santa Ana, consiguieron su revocación en 1834, retomando nuevamente la Iglesia el control de la educación en México.

En 1836, con la publicación de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, también conocidas como “Las Siete Leyes”, se estableció un sistema de gobierno centralizado, en esta ley se contempló la creación del Ministerio del Interior, con la atribución de:

“Establecer escuelas de primera educación en todos los pueblos, dotándolas de los fondos de propios y arbitrios”. (Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836).

Posteriormente, la Constitución de 1857, instituyó la república representativa, las garantías individuales, la libertad de expresión, y determinó que: “la educación sería laica”, por vez primera se reguló el tema educativo en el artículo 3º constitucional al establecerse que:

Artículo 3º. *La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir”. (Constitución Política de la República Mexicana 1857).*

A partir de la incorporación de este artículo 3º, el mismo será modificado en innumerables ocasiones, adaptándose a los cambios de la sociedad y de las ideologías de quienes gobiernan el país, situación que explicaremos de manera breve en el presente documento.

Esta Constitución polarizó a la sociedad, ya que ciertos artículos afectaban a los intereses de la Iglesia católica, por lo que, los conservadores encabezados ahora, por el general Félix Zuloaga desconocieron al gobierno y a la constitución mediante el Plan de Tacubaya, dando inicio a la Guerra de Reforma o de los Tres Años.

El entonces presidente de la República, Ignacio Comonfort, no soportó la presión de los conservadores y renunció a su cargo; la decisión de Comonfort colocó a Benito Juárez, como presidente constitucional, la rebelión conservadora, obligó a Juárez a dejar la Ciudad de México y emprender la lucha para reivindicar la vigencia de la Constitución de 1857; durante la llamada “Guerra de Reforma”, Juárez estableció su gobierno en Guanajuato, Guadalajara y Veracruz.

Finalmente, en enero de 1861, los liberales encabezados por Benito Juárez lograron la victoria y nacionalizaron los bienes eclesiásticos, como consecuencia cesaron la intervención del clero en cuestiones educativas que años más tarde fueron incorporadas a la constitución, mediante reformas y adiciones.

La Reforma Educativa de Juárez de 1867; que planteaba educar e industrializar al país, creó el despacho de Instrucción Pública con la encomienda de expandir la educación pública mediante la construcción de escuelas, dar a la educación un carácter gratuito y laico, y que todos los niños supieran las primeras letras, también deseaba que cada ciudadano aprendiera a leer y escribir.

En diciembre de 1867, se promulgó la “Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal”, que estableció entre otras cosas:

...

La educación primaria gratuita y obligatoria desde los cinco años, la propagación de los centros educativos, la creación de la educación secundaria para el sexo femenino, y la fundación de la “Escuela Nacional Preparatoria”, también se crearon diversos institutos de educación superior como las escuelas de Jurisprudencia, Medicina, Agricultura, e Ingeniería, entre otras. (Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal).

Después de la publicación de esta ley, la instrucción primaria pública vivió una época de crecimiento, 17 estados de la federación adoptaron el principio de educación primaria obligatoria, y se establecieron escuelas nocturnas para adultos.

En 1874, Sebastián Lerdo de Tejada, expidió un decreto que reafirmó la separación de la iglesia en asuntos de competencia exclusiva del Estado, destacando en el tema educativo, lo siguiente:

Artículo 4°. *La instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, de los Estados y de los Municipios. Se enseñará la moral en los que, por la naturaleza de su institución, lo permitan, aunque sin referencia a ningún culto. (Decreto del Congreso sobre Leyes de Reforma, 1874).*

Tras la llegada de Porfirio Díaz al poder y su permanencia en la presidencia por más de treinta años, se desató un levantamiento social que se oponía a su dictadura y que dio a luz a la Revolución Mexicana, misma que tuvo su punto de partida el 20 de noviembre de 1910.

Con la revuelta social, en mayo de 1911 Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia.

La vida política de México, al igual que en siglo anterior, siguió siendo inestable, una vez que Díaz presentó su renuncia se realizaron elecciones en las que se designó presidente a Francisco I. Madero y como vicepresidente a José María Pino Suárez, quienes fueron asesinados en febrero 1913 por el general Victoriano Huerta.

Venustiano Carranza y su ejército constitucionalista desconocieron la presidencia de Huerta llamándolo usurpador, derrotándolo en 1913.

Ya como presidente de la República, Venustiano Carranza, en septiembre de 1916, convocó a la creación del congreso constituyente encargado de reformar la Constitución de 1857.

Este congreso constituyente se celebró en Querétaro, promulgando en febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM en lo sucesivo), documento en el que se plasmaron las principales demandas sociales, económicas y políticas de la revolución mexicana, y con su promulgación, se estableció un nuevo orden jurídico convirtiéndose en eje regulador del desarrollo del México del siglo XX.

El artículo 3° de la Constitución Política de 1917, estableció lo siguiente:

Artículo 3°. *La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.*

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917).

La Constitución del 17, al incorporar el tema educativo en su artículo 3º, da continuidad a la Constitución de 1857 y a las diversas corrientes que en materia educativa habían sido plasmadas hasta esa fecha, con las siguientes innovaciones:

Se establece que, la enseñanza primaria, elemental y superior será laica, tanto la que se imparta en los establecimientos oficiales, así como en los particulares, atendiendo al decreto del presidente Sebastián Lerdo de Tejada de 14 de diciembre de 1874, que estableció la separación entre la iglesia y el estado, la constitución del 17 incorporó los siguientes párrafos:

...

“Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria”.

...

“Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.”

Por último, se incluye en el texto constitucional, la idea de Juárez plasmada en la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal de 2 de diciembre de 1867, referente a la obligatoriedad y gratuidad de la instrucción primaria impartida por el estado, al establecerse lo siguiente:

...

“En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”.

3. ANALISIS HISTÓRICO JURÍDICO DE LA EDUCACIÓN MEXICANA, (1917 - el artículo 3º su transformación a nuestros días)

En este punto analizaremos desde un enfoque histórico - jurídico, las modificaciones que ha presentado el texto del artículo 3º constitucional.

Para efectos meramente descriptivos, incorporaremos las reformas realizadas al texto constitucional, para estar en posibilidad de analizar con mayor claridad, los cambios que este documento ha presentado.

A partir de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el texto del artículo 3º, quedó de la siguiente manera:

Artículo 3º. *La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.*

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917).

Como se mencionó anteriormente, por vez primera, en el texto constitucional, se establece la obligatoriedad del Estado de impartir de manera gratuita la enseñanza primaria, y la prohibición del clero para dirigir escuelas de instrucción primaria.

Otro punto para destacar en el texto constitucional del 17 es que se reubica en el artículo 4º, referente al ejercicio de las profesiones y de los requisitos para obtener su título, temas que, anteriormente contenía el artículo 3º, por lo que el ejercicio de la profesión se desagrega del tema de la enseñanza.

3.1. Primera Reforma, 13 de diciembre de 1934

Durante los primeros 17 años de la promulgación de la CPEUM de 1917, el país fue dirigido por 7 presidentes con diversas ideologías, la situación política y económica, al igual que en el siglo anterior, continuó siendo inestable y complicada.

Esta situación, repercutió en el desarrollo y crecimiento de la educación, por lo que, para su atención, se hizo necesaria la participación de colegios particulares, los cuales eran mayormente de ideología católica y que principalmente estaban orientados a la atención de los sectores económicamente más favorecidos.

El presidente Álvaro Obregón (1920 – 1924), quien no deseaba tener conflicto con la iglesia, no ejerció ninguna presión para que se cumpliera con lo establecido la constitución, consciente de esta situación argumentaba...

“no ignoramos la existencia de esas escuelas católicas cuya misión es inculcar ideologías antigubernistas y antirrevolucionarias.

Pero ahora no hay todavía suficiente dinero, ni el gobierno dispone de los medios necesarios para dar instrucción a todos los mexicanos. Es preferible que reciban alguna instrucción a que permanezcan analfabetos”. (Villaseñor García Guillermo: P.132).

Debido a esto, se dio el crecimiento de este tipo de escuelas, mismas que como ya se dijo, promovían la formación de valores cristianos, y, que tuvo como consecuencia una educación clasista, en la que los sectores económicamente más favorecidos eran quienes asistían a los centros de enseñanza.

Al comenzar la década de los años treinta, el socialismo se había convertido en una de las tendencias políticas dominantes en el mundo, debido al surgimiento del bloque socialista en Europa, México no fue la excepción.

Con la muerte del presidente Álvaro Obregón en 1928, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), considerado el partido oficial, se transformó en el Partido Nacional Revolucionario (PNR), adoptando una postura más cercana al socialismo.

Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934- 1940) se promovió la reforma al artículo 3° constitucional para adicionarle el carácter socialista a la educación pública.

A finales de 1934, el congreso aprobó la propuesta del Partido Nacional Revolucionario (PNR) de modificar el artículo 3° constitucional, en el que se sustituía el término enseñanza libre, y se establecía que la educación sería socialista, excluyendo la palabra laica; en términos generales, se dio una nueva redacción al artículo.

Efectuada esta primera reforma, el texto fue enriquecido con las ideas planteadas en propuesta, quedando de la siguiente manera:

Artículo 3°. *La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.*

Soló el Estado –Federación, Estados, Municipios- impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo en todo caso con las siguientes normas:

I.- Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto de Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente.

II.- La formación de planes, programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado.

III.- No podrán funcionar los planes particulares sin haber obtenido plenamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público.

IV.- El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio alguno.

Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que imparta a obreros o campesinos.

La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente.

El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planes particulares.

El Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación de toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo a todos aquellos que las infrinjan".(DOF 1934, 13 de diciembre de 1934).

En conclusión, la reforma del 34 pudiera considerarse una adecuación con carácter socialista, que, utilizando como instrumento a la educación, pretendía lograr una sociedad más igualitaria, reafirmando la gratuidad de la educación primaria que imparte el estado.

Desde un punto de vista legal, instituye el principio de concurrencia de facultades en materia educativa, al mencionar a la Federación, Estados, Municipios, y establecer también, por primera vez, la existencia de leyes secundarias que tienen como fin regular el tema educativo.

3.2. Segunda Reforma, 30 de diciembre de 1946

A finales del periodo del presidente Cárdenas, los problemas económicos y sociales se fueron incrementando, este hecho fue modificando el proyecto de educación socialista planteado en la reforma de 13 de diciembre de 1934.

Los opositores al gobierno aprovecharon esta situación buscando la derogación de la reforma del 34.

El presidente de la República Manuel Ávila Camacho, en diciembre de 1945, con el trabajo realizado por el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, presentó una iniciativa de ley con la cual se proponía la reforma al artículo 3º constitucional, en esta se establecían las siguientes ideas:

- La educación impartida por el Estado tendería a desarrollar todas las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia.
- Se garantizaba la libertad de creencias, reafirmando que la educación se mantendría ajena a cualquier doctrina religiosa.
- Se establece que los particulares podrían impartir educación en todos sus tipos y grados, respecto a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos), estos deberían obtener previamente, la autorización expresa del poder público y,
- Se estableció de manera categórica que las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos.

La iniciativa fue aprobada el 26 de diciembre y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 1946.

El texto reformado estableció lo siguiente:

Artículo 3º. *La educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.*

I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupo, de sexo o de individuos.

II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener previamente, en cada

caso, la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno;

III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior deberán ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto en los párrafos I y II del presente artículo y, además, deberán cumplir los planes y los programas oficiales.

IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos;

V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares;

VI. La educación primaria será obligatoria;

VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".(DOF 1946, 30 de diciembre de 1946).

En resumen, en esta reforma, se reafirma la obligatoriedad de la educación primaria, y a la gratuidad de la educación que el Estado imparta en este nivel educativo, señalando que, esta se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; es de resaltar que cuando se realiza esa reforma, es mitad del siglo y en el texto constitucional aún no se menciona de manera textual a la educación superior universitaria.

Como novedades, el texto establece que, la tendencia de la educación será desarrollar las facultades del ser humano, a lo que coloquialmente se le denominó "la escuela del amor"; se reitera la libertad de creencias, y se faculta a los particulares a impartir educación en apego a los planes y programas de estudio que determine la autoridad educativa.

A partir de esta reforma, se crea la estructura del texto del artículo 3° constitucional que hasta nuestros días subsiste, por lo que por lo que, a partir de este momento, solo se presentarán las adecuaciones y modificaciones que se realicen al documento.

3.3. Tercera Reforma, 9 de junio de 1980.

El 9 de junio de 1980 se publicó en el DOF un decreto por el cual, el presidente José López Portillo eleva a rango constitucional el "Principio de Autonomía Universitaria", lo que se traduce, en la facultad que tienen las instituciones de educación superior a las que la ley les ha conferido autonomía, a gobernarse por sí mismas.

Así también, se determina que las relaciones laborales del personal académico y administrativo de las universidades fueren reguladas por el apartado A del artículo 123.

La importancia y trascendencia de esta reforma, es que por vez primera se menciona y regula a la educación superior en el texto constitucional, con lo que después de más de 150 años finalmente se contempla en la carta magna a la instrucción universitaria.

Con ello, se garantiza a las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, la libertad de cátedra, investigación, difusión de la cultura, aplicación de recursos económicos para su fortalecimiento, así como la posibilidad de expedir sus propios ordenamientos jurídicos.

En esta reforma se adiciona la fracción VIII, con la que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas en las actividades académicas y financieras, además de poder determinar los requisitos y procedimientos del ingreso, promoción y permanencia de sus profesores.

Así también, la anterior fracción VIII relativa a la facultad del congreso de expedir las leyes educativas se reenumera en la fracción IX.

El texto constitucional una vez modificado, quedó de la siguiente manera:

Artículo 3º. ...

...

I a VII.- ...

VIII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.

IX.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. (DOF 1980, 09 de junio de 1980).

Paralelamente, y en congruencia con la modificación constitucional al artículo 3º, en el mes de octubre de 1980, la Ley Federal del Trabajo se reformó con la inclusión de un capítulo específico sobre el trabajo universitario.

Debido a esto, la ley laboral en su título sexto, capítulo XVII, contempla 13 disposiciones en su artículo 353 fracción J a la U que regula los aspectos del trabajo universitario.

3.4. Cuarta Reforma, 28 de enero de 1992.

El 28 de enero de 1992, durante el periodo del presidente Carlos Salinas de Gortari, se publicó en el diario oficial de la federación una reforma que marca una nueva relación Estado - iglesia.

En ella, se reafirma el estado laico de la educación adaptándose a los tiempos que vivía el país en aquella época.

Con esta adecuación, se modificó la fracción I que a su vez se dividió en I y II; se reformó la antigua fracción III y derogó la fracción IV; estas tenían su origen en la adecuación de 30 de diciembre de 1946.

El artículo reformado quedó en los términos siguientes:

Artículo 3º. ...

...

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

a) y b) ...

c) *Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;*

III. *Los particulares podrán impartir educación;*

IV. *Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el primer párrafo y la fracción II del presente artículo; además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior;*

V a IX... (DOF 1992, 28 de enero de 1992).

En conclusión, con esta adecuación constitucional, se reafirma el carácter laico a la educación estableciendo que ella se orientará a los resultados, al avance científico y al desarrollo social.

3.5. Quinta Reforma, 5 de marzo de 1993.

La segunda adecuación al artículo 3° constitucional planteada en el mandato del presidente Salinas de Gortari, fue aprobada el 5 de marzo de 1993; con ella, se reafirma la importancia de la educación para el desarrollo del país.

Se modifica el primer párrafo y se eliminan las fracciones IV al VII.

Se establece la potestad del Estado para impartir la educación preescolar, primaria y secundaria que, junto con la educación primaria, constituyen el nivel básico en educación.

Además, con esta misma modificación constitucional, se amplía el rango de la obligatoriedad de la educación, por lo que, la educación primaria y la secundaria se consideran obligatorias.

La iniciativa también confiere facultades al ejecutivo federal para determinar los planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal para toda la república, debiendo considerarse siempre la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

Se determina la desconcentración de la educación básica, ya que la operación de esta es transferida a las entidades federativas.

Otro aspecto que destacar es la modificación a la fracción VI, referente a las autorizaciones otorgadas a los particulares para impartir educación primaria, secundaria y normal; así como la enseñanza para obreros y campesinos, que podían ser negadas o revocadas, de manera discrecional, se modifica la redacción, para establecer que, “se deberá obtener la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley”.

Por último, se reenumera el artículo con las fracciones VII y VIII.

El texto de marzo de 1993 quedó en los términos siguientes:

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan".(DOF 1993, 05 de marzo de 1993).

3.6. Sexta Reforma, 12 de noviembre de 2002

Durante la presidencia de Vicente Fox Quesada, se presenta la sexta modificación al artículo 3º constitucional, en esta, se incluye a la educación preescolar en el esquema obligatorio, y se amplía la obligación del estado de proveer la educación básica.

Como resultado de esta modificación, la educación preescolar adquiere el carácter de obligatorio, con lo que, a partir de 2002, la educación preescolar, primaria y secundaria, serán obligatorias para todos los mexicanos, y el estado asume también, la obligación de proveer este tipo de educación.

De esta manera se reforma el párrafo primero, y las fracciones III, V Y VI, quedando el artículo 3º de la siguiente manera:

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

I. a II. ...

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

IV. ...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) y b) ...

VII. y VIII. ... (DOF 2002, 12 de noviembre de 2002).

3.7. Séptima Reforma, 10 de junio de 2011

En el año 2011, siendo presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa, se realizó una nueva reforma al artículo 3º orientada al respeto de los derechos humanos, en ella, se establece que la educación debe ser el medio para fomentar los derechos humanos y sus garantías.

Con esta reforma, la educación se alinea al cambio jurídico que generó la reforma al artículo 1º constitucional en el año 2011, el segundo párrafo del artículo 3º, quedó de la manera siguiente:

Artículo 3º.

...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

I a VIII. (DOF 2011, 10 de junio de 2011).

3.8. Octava Reforma, 09 de febrero de 2012

El 9 de febrero de 2012, también en el sexenio del presidente Calderón Hinojosa, se aprobó la octava reforma constitucional, misma que incorporó la educación media superior como obligatoria, reformando el párrafo primero, y la fracción V.

Derivado de este cambio constitucional, el estado asume también la obligación de proveer educación media superior y superior, por lo que, a partir del 2012, será obligatoria la educación para todos los mexicanos en los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y la media superior y superior.

Además, se ampliaron los temas relativos a la convivencia humana, al incluir la diversidad cultural, dignidad humana e integridad familiar, mismos que se consignan en la fracción II el inciso C.

Realizada la reforma, el artículo 3º, quedó así:

Artículo 3º. *Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.*

I. ...

II. ... además:

a) y b) ...

c) *Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;*

III y IV. ...

V. *Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;*

VI. a VIII. ... (DOF 2012, 9 de febrero de 2012).

3.9. Novena Reforma, 26 de febrero de 2013

En febrero de 2013 siendo presidente de la República Enrique Peña Nieto, se promovió la novena reforma constitucional al artículo 3º, esta tuvo como antecedente la firma del “Pacto por México” que comprometió a las tres principales fuerzas políticas representadas en el congreso de la unión, a impulsar un conjunto de iniciativas y reformas para realizar acciones efectivas con la intención de buscar una mejora para el país. (Pacto por México, 2012).

El “Pacto por México”, incluyó un apartado específico titulado, “acuerdos para una sociedad de derechos y libertades”, en este se consignaban nueve compromisos de diversos temas, los cuales fueron retomados al año siguiente como ejes para someter ante el congreso de la unión la novena reforma al artículo 3º constitucional.

La reforma tiene su origen en la política educativa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que entre sus estrategias consideraba lo siguiente:

3.1.1. *“Establecer un sistema de profesionalización docente, que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico”.*

3.1.6. *“Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación”.* (Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018).

Con la finalidad de alcanzar la calidad en la educación, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como un organismo público autónomo, que tendría como finalidad, evaluar la calidad, el

desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

También se estableció el servicio docente, con enfoque en el desempeño de los docentes y en los procesos de ingreso y promoción a cargos de dirección y supervisión; así como en la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes.

Esta reforma dio origen a diversas leyes secundarias como la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Con las modificaciones realizadas al párrafo segundo, a las fracciones II inciso d; III, VII y VIII, y la adición de la fracción IX, el artículo 3° quedó en los términos siguientes:

Artículo 3°. ...

...

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. y II. ...

a), b), c) ...

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. a VI. ...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas;

fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:

- a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
- b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y
- c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.

Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por

causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.

La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.” (DOF 2013, 26 de febrero de 2013).

3.10. Décima Reforma, 29 de enero de 2016

La décima reforma al 3° constitucional, de igual manera se dio en la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Esta tiene sustento en el acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal de 5 de febrero de 2016, por el que se cambia la denominación del Distrito Federal por el de Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa, gozando de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

Con la décima reforma el artículo 3° se modifica el párrafo primero y las fracciones III y VIII para quedar de la manera siguiente:

Artículo 3°. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

...

I. y II. ...

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

IV. a VII. ...

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y

IX. ... (DOF 2016, 29 de enero de 2016).

3.11. Décima Primera Reforma, 15 de mayo de 2019

Esta última reforma, promovida por el presidente López Obrador, y publicada el 15 de mayo de 2019, pudiera ser considerada una contrarreforma a la aprobada en el 2013 por su antecesor en la presidencia de la república.

La modificación constitucional se basó en cinco ejes: Rectoría del Estado en materia educativa; educación superior obligatoria y gratuita; eliminación del instituto nacional para la evaluación de la educación (INEE), creación de la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros; y la ley en materia de mejora continua de la educación.

Con su aprobación, se modificaron los párrafos primero y segundo, recorriéndose en su numeración, la fracción II inciso C, fracciones V, VI párrafo primero y su inciso A, y IX; fueron derogados, el párrafo tercero inciso D de la fracción II y la fracción III del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3°. *Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.*

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos....

I. ...

II. ...

a), b), c) ...;

d) Se deroga;

e), f), g), h), i) ...

III. Se deroga.

IV. ...

V. ...

VI. ...:

a) y b) ...

VII.- ...

VIII. ...;

IX...:

a), b), c), d), e), f), g) ...

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. (DOF 2019, 15 de mayo de 2019).

La reforma de 2019 no solo modificó el texto constitucional sino también estableció disposiciones que obligaron a reformar el marco normativo en la materia, a crear y aportar recursos al fondo federal especial, encargado de dar cumplimiento a los principios de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior contemplados en la modificación constitucional.

Por ello, es importante mencionar lo que disponen los artículos sexto y décimo quinto transitorios.

Sexto. El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020.

Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3º de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura. (DOF 2019, 15 de mayo de 2019).

3.12. Décima Segunda Reforma, 02 de diciembre de 2024

El 02 de diciembre del 2024, siendo presidenta de la república Claudia Sheinbaum Pardo, se publica la primera reforma de su gestión al artículo 3º, en ella, se modifica el párrafo décimo segundo, teniendo como objetivo la protección y cuidado animal.

Con esta modificación, el texto constitucional quedó en los términos siguientes:

Artículo 3º....

Párrafos 1 al 11...

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado al medio ambiente, la protección de los animales, entre otras.

I. a X. ... (DOF 2024, 02 de diciembre de 2024).

3.13. Décima Tercera Reforma, 20 de diciembre de 2024

La décima tercera reforma al 3º constitucional, nuevamente se originó en la administración de Sheinbaum Pardo, la modificación constitucional se sustenta en la política gubernamental encaminada a reducir la burocracia y eliminar duplicidades.

Con esta reforma, se reincorpora a la Secretaría de Educación Pública las funciones de evaluación y mejora continua, eliminando a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Organismo Descentralizado creado por su antecesor como consecuencia de la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por la reforma de mayo de 2019.

Artículo 3º....

Párrafos 1 al 12...

...

I. a VIII. ...

IX. Se deroga

X. ... (DOF 2024, 20 de diciembre de 2024).

4. CONCLUSIONES

A 205 años del inicio de nuestra vida independiente, el análisis del marco jurídico educativo nos sitúa en el punto donde la rectoría del Estado parece haber alcanzado su máxima expresión centralizadora.

Lo que inició en 1821 como un esfuerzo filantrópico y descentralizado bajo la Compañía Lancasteriana, terminó convirtiéndose en la lucha por la rectoría del Estado

La revisión exhaustiva de las trece reformas analizadas en este documento permite constatar que el artículo 3º constitucional no ha funcionado únicamente como un marco normativo para la enseñanza, sino como el reflejo de las tensiones políticas que han moldeado a la nación por más de dos siglos.

Este tránsito evidencia que, en México, la educación no ha sido tratada como un proyecto de Estado unificado, sino como un botín ideológico que cada administración busca rediseñar para legitimar su propia visión del mundo y de la sociedad.

Este fenómeno de reescritura constante de la Carta Magna revela que el artículo 3º es, en realidad, un documento vivo que respira al ritmo del sexenio en turno, lo cual dificulta la maduración de cualquier modelo educativo que requiera más de seis años para dar frutos tangibles; por lo que el sistema educativo nacional carece de un rumbo transexenal sólido que impacta directamente en la operatividad de las aulas.

Mientras que en el siglo XIX el conflicto se centraba en la separación entre la Iglesia y el Estado, el conflicto del siglo XXI se ha desplazado hacia la tensión entre la evaluación, el control político, presupuestal y la estabilidad de sus instituciones.

Al desglosar el desarrollo del artículo 3º constitucional, se perciben avances y retrocesos, la cobertura y la obligatoriedad están cubiertas desde preescolar hasta la educación universitaria; la evaluación de la calidad tránsito del organismo encargado de impartir la educación, a organismos autónomos y, de nuevo a la centralización administrativa; la reforma del 19 implementó la gratuidad de la educación superior, misma que hoy enfrenta el desafío de la operatividad técnica, frente a un Estado que no ha garantizado plenamente el fondo federal especial estipulado en los transitorios de la reforma de 2019.

Bajo esta tesitura, y mientras la educación continúe sujeta a la voluntad e ideologías de cada administración federal, el derecho humano fundamental declarado por la UNESCO seguirá condicionado a los vaivenes de la burocracia, postergando la consolidación de un modelo que verdaderamente garantice el desarrollo sostenible por encima de la agenda gubernamental en turno.

REFERENCIAS

- [1] Acta Constitutiva de la Federación 1824. <https://www.segobver.gob.mx/juridico/var/constitutiva.pdf>.
- [2] Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura (2019a). Dictamen a discusión de las comisiones unidas de educación y de puntos constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30., 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia educativa. Anexo RE1. Gaceta Parlamentaria. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190424-RE1.pdf>.
- [3] Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura (2019b). Dictamen a discusión de las comisiones unidas de educación y de puntos constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30., 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia educativa. Anexo RE2. Gaceta Parlamentaria. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190424-RE2.pdf>.
- [4] Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura (2019c). Dictamen a discusión de las comisiones unidas de educación y de puntos constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30., 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia educativa. Anexo RE3. Gaceta Parlamentaria. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190424-RE3.pdf>.
- [5] Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura (2019d). Dictamen a discusión de las comisiones unidas de educación y de puntos constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos

- 30., 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia educativa. Anexo RE4. Gaceta Parlamentaria. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190424-RE4.pdf>.
- [6] Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura (2019e). Propuestas de modificaciones que remiten las comisiones unidas de educación y de puntos constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30., 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia educativa. Anexo RE5. Gaceta Parlamentaria. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190424-RE5.pdf>.
- [7] Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura (2019f). Votos particulares de las comisiones unidas de educación y de puntos constitucionales, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30., 31 y 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia educativa. Anexo RE7. Gaceta Parlamentaria. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190424-RE7.pdf>.
- [8] Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, LXIV Legislatura (2019f). Dictamen con proyecto de decreto de reforma, artículo 3º, 31 y 73 de la CPEUM, en materia educativa. Anexo RE8. Gaceta Parlamentaria. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190424-RE8.pdf>.
- [9] Constitución de Cádiz, 1812. https://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812_cd.pdf.
- [10] Constitución de 1824. https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1824.pdf
- [11] Constitución Política de la República Mexicana 1857, <https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1857-Constitucion-Politica-de-Mexico.pdf>.
- [12] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917. <https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1917-Constitucion-Politica-de-los-Estados-Unidos-Mexicanos.pdf>.
- [13] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>.
- [14] DOF (1934). Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tomo LXXXVII, núm. 85, jueves 13 de diciembre de 1934. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_020_13dic34_ima.pdf.
- [15] DOF (1946). Diario Oficial de la Federación, página 3, lunes 30 de diciembre de 1946. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_041_30dic46_ima.pdf.
- [16] DOF (1980). Diario Oficial de la Federación, página 4 primera sección, lunes 09 de junio de 1980. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4854381&fecha=09/06/1980#gsc.tab=0.
- [17] DOF (1992). Diario Oficial de la Federación, página 3, martes 28 de enero de 1992. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646748&fecha=28/01/1992#gsc.tab=0.
- [18] DOF (1993). Diario Oficial de la Federación, página 2, viernes 05 de marzo de 1993. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4721720&fecha=05/03/1993#gsc.tab=0.
- [19] DOF (2002). Diario Oficial de la Federación, 12 de noviembre de 2002. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=718015&fecha=12/11/2002#gsc.tab=0.
- [20] DOF (2011). Diario Oficial de la Federación, viernes 10 de junio de 2011. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011#gsc.tab=0.
- [21] DOF (2012). Diario Oficial de la Federación, jueves 9 de febrero de 2012. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5233070&fecha=09/02/2012#gsc.tab=0.
- [22] DOF (2013). Diario Oficial de la Federación, martes 26 de febrero de 2013. https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2013&month=02&day=26#gsc.tab=0
- [23] DOF (2016). Diario Oficial de la Federación, viernes 29 de enero de 2016. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2016&month=01&day=29#gsc.tab=0
- [24] DOF (2019). Diario Oficial de la Federación, 15 de mayo de 2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019.
- [25] DOF (2024). Diario Oficial de la Federación, 02 de diciembre de 2024. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744207&fecha=02/12/2024#gsc.tab=0
- [26] DOF (2024). Diario Oficial de la Federación, 20 de diciembre de 2024. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745905&fecha=20/12/2024#gsc.tab=0
- [27] Decreto del Congreso sobre Leyes de Reforma, 1874. <https://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/5RepDictadura/1874LRD.html#:~:text=No%20podr%C3%A1n%20dictarse%20leyes%20estableciendo,ejercicio%20de%20todos%20los%20cultos>.

- [28] Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal. https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/ley_02121867.pdf.
- [29] Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836. <https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/1836-Leyes-Constitucionales-de-la-Republica-Mexicana.pdf>.
- [30] ONU Declaración Universal de Derechos Humanos. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- [31] Pacto por México, 2012. Recuperado de https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/pacto_por_mexico.pdf.
- [32] PND 2013 – 2018. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. <https://itcampeche.edu.mx/wp-content/uploads/2016/06/Plan-Nacional-de-Desarrollo-PND-2013-2018-PDF.pdf>.
- [33] Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1823.pdf>.
- [34] UNESCO. (s. f.). El derecho a la educación. UNESCO. <https://www.unesco.org/es/right-education>
- [35] Villaseñor, G. (1978). Estado e Iglesia. El caso de la educación, México, Edicol.

Correo de autor de correspondencia: ccalderons@hotmail.com